

I-CLAIM

Improving the Living
and Labour Conditions
of Irregularised Migrant
Households in Europe

Bezpieczna praca - korzyść dla wszystkich.

Poprawa warunków zatrudnienia i pracy
zagranicznych pracowników w rolnictwie i
dostawach jedzenia w Polsce

Policy brief

Tomasz Pietrzak (Stowarzyszenie Interwencji Prawnej)

Aleksandra Grzymała-Każłowska (Uniwersytet Warszawski)

Kseniya Homel-Ficenes (Uniwersytet Warszawski)

Kamil Matuszczyk (Uniwersytet Warszawski)

Marzec 2026

Funded by
the European Union

UK Research
and Innovation

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or UK Research and Innovation. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Wstęp

Celem tej ekspertyzy jest przedstawienie kluczowych zagadnień dotyczących warunków zatrudnienia i pracy cudzoziemców o niestabilnej sytuacji formalno-prawnej w rolnictwie oraz dostawach jedzenia za pośrednictwem platform oraz wskazanie rekomendacji postulowanych zmian. Opracowanie to opiera się na wynikach projektu „Poprawa warunków życia i pracy gospodarstw domowych migrantów o nieuregulowanym statusie w Europie” ([I-CLAIM, 2023-2026](#)), finansowanego przez Komisję Europejską i zrealizowanego przez badaczy z Ośrodka Badań nad Migracjami (OBM) Uniwersytetu Warszawskiego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej (SIP).

Obecnie zagraniczni pracownicy, wskutek deficytu pracowników w sektorach opartych na pracy manualnej (jak np. rolnictwo czy dostawy), stanowią niezbędną grupę na rynku pracy i zapotrzebowanie na ich pracę będzie się jeszcze zwiększać ([Okólski, 2021](#)). Z drugiej strony, nasze badanie pokazało wzrost negatywnych narracji dotyczących migrantów w mediach i sferze politycznej ([Grzymała-Kazłowska i Homel-Ficenes, 2025](#)). Towarzyszy mu także zaostrzenie polityki migracyjnej, przy utrzymywaniu się niejasnych przepisów prawa migracyjnego, przedłużaniu się procedur administracyjnych, często negatywnej roli różnego rodzaju pośredników i niedoborach wyszkolonego personelu zajmującego się obsługą cudzoziemców ([Matuszczyk, Grzymała-Kazłowska i Homel-Ficenes 2024](#)). To przyczynia się do sytuacji, w której zagraniczni pracownicy w Polsce mogą stosunkowo szybko (i nieświadomie) wpaść w pułapkę nieregularności. Wspomniane wyzwania i zagrożenia są wyższe w przypadku migrantów silniej podlegających urasowaniu i stygmatyzacji w dyskursie społecznym, politycznym, ustawodawstwie oraz praktyce instytucji ([Matuszczyk, Grzymała-Kazłowska i Homel-Ficenes 2024](#)).

Równocześnie sektory, w których licznie pracują obcokrajowcy, charakteryzują się wysokim poziomem nieuregulowanego zatrudnienia, a także wyjątkowo trudnymi i niestabilnymi warunkami zatrudnienia i pracy (tak jak rolnictwo i dostawy jedzenia poprzez platformy, zob. [Matuszczyk, 2025](#); [Homel-Ficenes i Grzymała-Kazłowska, 2025](#)). Tym samym zagwarantowanie tam odpowiednich i bezpiecznych warunków zatrudnienia i pracy jest też bardzo ważne z punktu widzenia polskich pracowników i ogólnie polskiego społeczeństwa. Zjawisko pracy nierejestrowanej w Polsce wciąż utrzymuje się na dość wysokim poziomie a kategoria “prace ogrodniczo-rolne” w 2022 roku była drugim sektorem pod względem skali nierejestrowanego zatrudnienia (czyli średnio aż 15% wszystkich osób w kategorii nierejestrowanego zatrudnienia, [GUS 2025](#)).

Cechy wspomnianych sektorów przekładają się na ich relatywną dostępność i atrakcyjność dla cudzoziemców, zwłaszcza nowoprzybytych do Polski. Ze względu na dorywczy charakter i platformizację pracy w przypadku dostaw jedzenia oraz terytorialne rozproszenie i pracę u indywidualnych pracodawców w przypadku rolnictwa poddanie tych branż efektywnym regulacjom i nadzorowi ze strony organów publicznych jest utrudnione. W efekcie są to nisze rynku pracy, w których znaczna część pracujących, a szczególnie cudzoziemcy, pozostają narażeni na wyzysk i zagrożenia, marginalizację społeczną, wykluczenie z systemu legalizacji pobytu i pracy oraz dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych.

Nota metodologiczna

Nasza ekspertyza opiera się na analizie danych zastanych (w tym publikacji naukowych, raportów innych instytucji, dokumentów legislacyjnych), 14 indywidualnych wywiadach eksperckich z przedstawicielami organizacji pozarządowych, urzędnikami administracji państwowej i samorządowej oraz badaczami specjalizującymi się w omawianych zagadnieniach oraz na wywiadzie grupowym z siedmioma uczestnikami reprezentującymi administrację państwową, organizacje migranckie (białoruskie i ukraińskie), prawnikami pracującymi dla organizacji pozarządowych i innymi pracownikami tych organizacji oraz badaczami, przeprowadzonymi w 2023 roku (więcej informacji w: [Matuszczyk, Grzymała-Kazłowska i Homel-Ficenes 2024](#)).

Kluczowym źródłem danych były nasze badania w dwóch sektorach: rolnictwie i dostawach jedzenia przy użyciu platform, zrealizowane w latach 2024–2025, obejmujące badania danych zastanych oraz trzy komponenty empiryczne: obserwację etnograficzną, indywidualne wywiady z migrantami pracującymi w tych sektorach oraz lokalnymi/sektorowymi interesariuszami. W przypadku rolnictwa nasze badanie wykonano w powiecie grójeckim, regionie znanym z sadownictwa, gdzie przeprowadzono: 1) 22 dni obserwacji uczestniczącej w pięciu gospodarstwach rolnych, 2) 20 wywiadów z migrantami pracującymi w rolnictwie, z pięcioma z nich odbyły się dodatkowe wywiady pogłębiające, 3) siedem wywiadów eksperckich z trzema pracodawcami, nieformalnym pośrednikiem (kierowcą autobusu), lekarzem i ekspertami w zakresie rynku pracy (zob. [Matuszczyk 2025](#)). Analogicznie, badanie pracy dostawczej obejmowało: 1) obserwację w wybranych lokalizacjach w Warszawie, 2) 24 wywiady z kurierami i 5 dodatkowych wywiadów pogłębiających, a także dziewięć wywiadów indywidualnych z interesariuszami, takimi jak przedstawiciele platform dostarczających jedzenie, związki zawodowe, agencje ubezpieczeniowe, organizacje wspierające migrantów, *think tanki* i badacze (więcej informacji można znaleźć w [Homel-Ficenes i Grzymała-Kazłowska 2025](#)). Główne wyniki badań terenowych w Polsce i analizy na poziomie UE zostały przedyskutowane pod kątem potencjalnych rekomendacji podczas naszego spotkania z interesariuszami w dniu 27. października 2025 oraz warsztatu poświęconego polityce UE, który odbył się w Brukseli 13 listopada 2025 r. Dodatkowym źródłem wiedzy były nasze analizy narracji na temat nieregularnych migracji w prasie, domenie politycznej i w przekazach organizacji społecznych w latach 2019-2024 ([Grzymała-Kazłowska i Homel-Ficenes, 2025](#)) oraz badanie sondażowe w 2025 roku ([Lessard-Phillips, Grzymała-Kazłowska i Homel-Ficenes, 2025](#)).

Zawartość ekspertyzy

W dalszej części naszej ekspertyzy krótko przedstawimy kontekst sektorowy i kluczowe wyniki badań, które stały się punktem wyjścia do sformułowanych przez nas rekomendacji, opartych również o praktykę prawniczą i rzeczniczą SIP. Ze względu na dużą rozpiętość tematyczną zagadnień związanych z zatrudnianiem i pracą cudzoziemców w Polsce oraz złożonością obu omawianych branż, nasze rekomendacje dotyczą:

- wzmocnienia kompetencji i uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy,
- przeprowadzenia efektywnych i szerokich kampanii informacyjnych skierowanych do cudzoziemców świadczących zatrudnienie w obszarach zwiększonego ryzyka,

- wydania aktów wykonawczych do ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także wprowadzeniu systemu kształcenia zawodowego w sektorach istotnych dla gospodarki narodowej,
- organizacji kampanii promujących dobre praktyki w zakresie zatrudnienia cudzoziemców, np. poprzez certyfikację rzetelnych pracodawców przez organy samorządu terytorialnego lub regionalne izby gospodarcze i organizacje zrzeszające pracodawców i pracowników,
- objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym pracowników w branżach usług platformowych oraz w rolnictwie.

Przedstawione wnioski z badań nad powyższymi sektorami, jak również zidentyfikowane obszary niezbędnych interwencji w Polsce, wpisują się w prowadzoną na poziomie instytucji Unii Europejskiej politykę dotyczącą uregulowania pracy sezonowej i platformowej. Stanowią również ważny kontekst dla prowadzonej reformy polityki rynku pracy, w tym reformy Państwowej Inspekcji Pracy.

Charakterystyka sektorów rolnictwa i dostaw żywności

Ze względu na wyjątkowe uwarunkowania (m.in. sezonowość, tymczasowość i elastyczność zatrudnienia) i wynikającą z nich trudność pomiaru, brakuje precyzyjnych danych dotyczących skali ogólnego zatrudnienia w rolnictwie w Polsce. Paradoksalnie, więcej wiadomo o skali zatrudnienia pracowników cudzoziemskich w tym sektorze, która od początku lat 2000, systematycznie wzrastała, prowadząc do zjawiska 'ukrainizacji' tego sektora ([Górny i Kaczmarczyk 2018](#)). Przed 2022 rokiem skala takiego rejestrowanego zatrudnienia przekraczała 100 tysięcy osób rocznie (na podstawie zarejestrowanych zezwoleń na pracę sezonową), jednak liczba ta nie uwzględniała popularnej mobilności pracowniczej w ramach ruchu bezwizowego z Ukrainą czy podejmowania zatrudnienia przez pracowników z innymi tytułami pobytowymi w Polsce. W rezultacie, Polska pozostaje od kilku lat wiodącym krajem przyjmującym jedną z największych populacji pracowników sezonowych w Unii Europejskiej.

Nasze badanie potwierdziło, że podobnie jak w innych krajach, również w Polsce ze względu na strategiczny charakter i trudności w sektorze rolnictwa, jest on traktowany w wyjątkowy sposób. Może o tym świadczyć wprowadzenie tzw. uproszczonej procedury legalizacji dostępu do rynku pracy, czyli oświadczeń pracodawców o powierzeniu zatrudnienia pracownikom cudzoziemskim z 2006 roku w efekcie lobbingu sadowników. Dodatkowo, można było zaobserwować także odmienne traktowanie pracowników sezonowych, w tym migrantów, w okresie pandemii COVID-19, kiedy rolnictwo było jedynym sektorem, w którym migranci z państw trzecich mogli wykonywać pracę pomimo obowiązującej ich kwarantanny. Z tym wyjątkowym charakterem wiąże się również brak efektywnych mechanizmów kontroli indywidualnych rolników zatrudniających pracowników, brak instytucji reprezentujących interesy pracowników rolnych czy szerokie przyzwolenie na świadczenie pracy bez pisemnej umowy. Mimo, że rolnicy mają do dyspozycji dedykowany instrument prawny, jakim od 2018 roku jest umowa o pomocy przy zbiorach rolnika, jej wykorzystanie jest niskie. Umowa ta daje dość ograniczony poziom bezpieczeństwa socjalnego pracownikom w sytuacji wypadku czy zachorowania, bez gwarancji minimalnego wynagrodzenia

W przeciwieństwie do tradycyjnego sektora rolniczego, gospodarka platformowa stanowi nowy i dynamicznie rozwijający się sektor ([Cywiński, 2025](#)). Brak jest danych, które wskazywałyby na to, ile osób w Polsce świadczy pracę za pośrednictwem platform, oraz jaki udział w tym stanowią cudzoziemcy. Obserwacje wskazują jednak na znaczny udział w tym sektorze migrantów.

Dla warunków zatrudnienia i pracy migrantów zatrudnionych w sektorze dostaw jedzenia kluczowe znaczenie mają zarówno regulacje dotyczące prawa migracyjnego, jak i charakter pracy platformowej (Homel-Ficenes i Grzymała-Kazłowska, 2025; Homel-Ficenes i Matuszczyk, 2025). Charakterystyczna w tym sektorze jest przewaga niestandardowych form zatrudnienia, co badacze określają mianem szarej strefy oraz dominującym modelem pośrednictwa w ekonomii platformowej w Polsce (Kowalik i Muszyński, 2025). Ogólnie, cudzoziemcy w Polsce najczęściej pracują na podstawie umów cywilnoprawnych lub pokrewnych (GUS, 2026). Natomiast w pracy platformowej rozpowszechnionym modelem jest wykorzystanie przez partnerów flotowych tzw. umów wynajmu pojazdu, rozwiązań spoza prawa pracy (Kierwiak, 2025), co negatywnie wpływa na ochronę pracowników i ich prawa socjalne.

Różne wyzwania i ryzyka pracy platformowej, takie jak niestabilność i nieprzewidywalność zatrudnienia oraz zarobku, intensywne warunki pogodowe oraz brak objęcia ubezpieczeniami społecznymi (Homel-Ficenes i Grzymała-Kazłowska, 2025) ogólnie dotyczą osób pracujących w tym sektorze. Migranci napotykają jednak większe bariery w dostępie do wsparcia oraz ochrony praw pracowniczych, a także doświadczają negatywnych konsekwencji dla swojego statusu bytowego i zabezpieczenia społecznego.

Szczególnie istotna dla poprawy warunków zatrudnienia i pracy w tym sektorze oraz uregulowania roli partnerów flotowych w Polsce jest transpozycja do prawa krajowego dyrektywy UE 2024/2831, która powinna nastąpić do 2 grudnia 2026 roku. Biorąc pod uwagę znaczący udział liczby cudzoziemców w sektorze dostaw, uwzględnienie sytuacji, warunków pracy oraz zabezpieczenia migrantów, a także zwalczanie nadużyć pośredników powinny być uwzględnione w procesie prac legislacyjnych w Polsce.

Na zatrudnienie i sytuację życiową migrantów pracujących w sektorze dostaw wpływa również polityka migracyjna, zarówno w postaci polityzacji i sekurytyzacji migracji w dyskursie publicznym i politycznym, jak i zmiany (głównie zaostrzenie) regulacji prawnych. Badania I-CLAIM wskazują, że w narracjach dominuje przedstawianie migracji w kategoriach zagrożenia, zaś osób migrujących jako zbiorowego „innego” ([Homel-Ficenes i Grzymała-Kazłowska, 2025](#)). Może to wzmacniać negatywne społeczne postrzeganie migrantów ([Lessard-Phillips i in., 2025](#)) i przekładać się na zamykanie się polskiego społeczeństwa na kontakty z migrantami (potrzebne do ich integracji), a także zwiększać poziom dyskryminacji oraz uprzedzeń ([Grzymała-Kazłowska i Homel-Ficenes, 2025](#)).

Główne wyniki badań

GŁÓWNE WYNIKI #1:

Wymiar stabilności sytuacji pobytowej i legalizacji pobytu

Niniejsza ekspertyza syntetyzuje kluczowe wyniki ze wspomnianych wcześniej raportów (por. [Matuszczyk, Grzymała-Kazłowska i Homel-Ficenes 2024](#), [Matuszczyk 2025](#), [Homel-Ficenes i Grzymała-Kazłowska 2025b](#)). Nasze badanie pokazało, że migranci pracujący w obu sektorach doświadczali niestabilności nie tylko zatrudnienia, ale i pobytowej, zwłaszcza w przypadku cudzoziemców nie pochodzących z uprzywilejowanych prawnie grup migranckich w Polsce jakimi są obywatele Ukrainy czy Białorusi. Szczególnie w przypadku zróżnicowanych ze względu na kraje pochodzenia kurierów, część uczestników cechowała duża niepewność statusu pobytowego związanego z wydłużającymi się procedurami administracyjnymi i niespełnieniem przez partnerów flotowych zobowiązań dotyczących legalizacji pobytu i pracy. Sytuacje niepewności wzajemnie się wzmacniały, a kurierzy uzależnieni byli od pośredników i nieformalnych sieci wsparcia. Ograniczało to ich możliwość planowania edukacji i pracy w Polsce, a niestabilność i brak poczucia bezpieczeństwa hamowały proces integracji.

GŁÓWNE WYNIKI #2:

Wymiar zatrudnienia i pracy

Nasze badanie potwierdziło rozpowszechnioną praktykę pracy migrantów przy zbiorach owoców lub warzyw bez pisemnej umowy ([Matuszczyk 2025](#)). W połączeniu z nieprzewidywalnymi warunkami pogodowymi i charakterem plonów, zatrudnienie w tym sektorze cechuje się dużą niepewnością co do zarobków i wymaga od pracowników szczególnej elastyczności. Rytm i czas pracy uzależniony jest od warunków atmosferycznych, zwykle jednak przekracza 10 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, ale mogą być i okresy, gdy cudzoziemcy nie mogą wykonywać pracy i zarabiać. W przypadku zbiorów owoców miękkich (np. truskawki, czereśnie, borówka), pracownicy wynagradzani są nie za przepracowane godziny, a za ilość zebranych owoców (tzw. praca na akord). Znaczna część badanych przez nas pracowników migranckich stosowała strategię maksymalizacji zysku przez okres kilku tygodni w ciągu roku, wielu z nich kursując od lat pomiędzy Polską i Ukrainą kilka razy w sezonie.

Niestabilność pracy w sektorze dostaw wynika, między innymi, z zarządzania algorytmicznego, ryzyka blokowania kont oraz nadużyć i oszustw partnerów flotowych. Większość uczestników badania wykonywało pracę na podstawie umów zlecenia oraz umów najmu pojazdu, które nie zapewniają stabilnego i przewidywanego wynagrodzenia, lecz uzależniają zarobek od ilości zrealizowanych dostaw. W takim systemie pracownicy łączyli pracę na kilku aplikacjach w nienormowanych godzinach, ograniczając czas odpoczynku i dni wolne. Badanie pokazało także, że pracownicy nie byli informowani o zasadach przypisania zleceń przez algorytm, zmieniających się stawkach, a także zobowiązaniach wynikających z oferowanych przez partnera flotowego sposobów zatrudnienia (np. obowiązku podatkowego).

GŁÓWNE WYNIKI #3:**Wymiar bezpieczeństwa i ochrony zdrowia**

Obowiązujący powszechnie model pracy w rolnictwie niesie ze sobą szereg zagrożeń i ryzyk dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Do najczęstszych problemów należą: odwodnienie, przegrzanie na słońcu, kontakt z chemicznymi środkami ochrony roślin czy wypadki związane z korzystaniem narzędzi złej jakości i upadki np. z platform hydraulicznych do zbioru owoców czy drabin. Praca na akord sprawia, że pracownicy chcąc zrealizować swoje strategie migracyjne, pracują często ponad siły. Prowadzi to do tzw. samoeksploatacji, którą dodatkowo wzmacniają pracodawcy oczekujący od pracowników dużej wydajności. Brak podpisanych i zarejestrowanych umów sprawia, że pracownicy nie mieli jakichkolwiek gwarancji w sytuacji wypadku czy choroby. Jedynym potencjalnym źródłem wsparcia w takiej sytuacji może być kontakt z pośrednikiem (głównie jest to nieformalny przewoźnik) lub poleganie na dobrej woli pracodawcy. Ze względu na peryferyjne położenie terenów wiejskich i wykluczenie transportowe, migranci zarobkowi w rolnictwie mają mocno ograniczone możliwości korzystania, m.in. z infrastruktury społecznej (tj. szkół, ochrony zdrowia, placówek opieki). Brak organizacji pomocowych czy migranckich na terenach wiejskich i reprezentujących interesy tej zbiorowości pracowników czyni sytuację tej grupy jeszcze trudniejszą.

Ważnym aspektem pracy platformowej w Polsce stanowi kwestia ubezpieczenia i dostępu do ochrony zdrowotnej oraz niewiedza o przysługujących z tego tytułu prawach. Większość platform operujących w Polsce nie zapewnia ubezpieczenia społecznego pracownikom, przekładając te zobowiązania na pośredników (partnerów flotowych), którzy, maksymalizując zysk, redukują do minimum lub nie zapewniają żadnej ochrony w tym zakresie (Kowalik i Muszyński, 2025). Potwierdzają to także nasze wyniki – najczęstszą sytuacją wśród badanych uczestników było posiadanie tylko prywatnych (tj. komercyjnych) ubezpieczeń, w tym często ograniczonych do ubezpieczeń niezbędnych dla spełnienia wymogów procedury legalizacji pobytu, które w praktyce nie dawały potrzebnej ochrony w przypadku choroby czy wypadku w pracy. Opierając model organizacji pracy na systemie akordowym, platformy wymagają od kurierów intensywnej pracy w ruchu drogowym, często w trudnych warunkach pogodowych. W sytuacjach kryzysowych uczestnicy badania mieli ograniczone wsparcia ze strony platform cyfrowych i partnerów flotowych i doświadczali ryzyka utraty zarobku podczas niezdolności do pracy.

Podsumowując, można wymienić kilka głównych kwestii związanych z warunkami pracy i zatrudnienia w rolnictwie oraz pracy dostawców jedzenia (i szerzej - pracowników platformowych) wymagających pilnych interwencji (zob. Tabela 1).

Tabela 1. Podsumowanie wniosków na temat warunków pracy i zatrudnienia w rolnictwie i sektorze dostaw jedzenia

Rolnictwo	Dostawy jedzenia
Brak zawierania pisemnych umów na zatrudnienie w rolnictwie, pomimo dedykowanych rozwiązań (tj. umowy o pomocy przy zbiorach).	Powszechność stosowania umów cywilnoprawnych oraz umów najmu pojazdu ograniczająca ochronę prawną pracowników w sytuacjach utraty pracy, wypadków oraz braku możliwości pracy z powodu choroby.
Dominacja modelu pracy na akord i brak gwarancji wynagrodzenia minimalnego.	Dominacja modelu pracy za pośrednictwem partnerów flotowych negatywnie wpływając na sytuację zatrudnienia i możliwość legalizacji pobytu migranckich pracowników platformowych, a także powodująca zależność osób w trudnej sytuacji finansowej oraz pobytowej od pośredników.
Wykluczenie pracowników w rolnictwie z powszechnego systemu zabezpieczenia społecznego.	Przeniesienie odpowiedzialności za kwestie ubezpieczenia i obowiązków podatkowych na pracowników przy modelu pracy na podstawie umów najmu pojazdu oraz umów zlecenia bez zapewnienia wsparcia informacyjnego.
Brak możliwości kontrolowania przez inspekcje pracy warunków pracy i BHP w gospodarstwach rolnych.	Praca w ruchu drogowym w trudnych warunkach pogodowych zwiększająca ryzyko wypadków.
Wykonywanie sezonowej pracy przez małoletnich.	Doświadczenia dyskryminacji, uprzedzeń i przemocy przez pracowników platformowych.

Rekomendacje

Rekomendacje dotyczące obu sektorów zawarte w tej ekspertyzie uwzględniają zarówno interesy cudzoziemców, jak i wskazują potencjalne zyski dla sektora publicznego i rynku pracy w Polsce, wynikające z wprowadzenia w życie postulowanych rozwiązań. Poprawa warunków prawnych świadczenia pracy w sektorze dostaw jedzenia i w rolnictwie wpłynęłaby pozytywnie nie tylko na pracowników cudzoziemskich, lecz także zagwarantowałaby wyższy standard ochrony dla rodzimych pracowników, którzy także narażeni są na nadużycia obecne w badanych sektorach. Przyporządkowanie poszczególnych rekomendacji do każdego z sektorów – dostaw jedzenie lub rolnictwa – nie jest kluczowe, gdyż postulowane rozwiązania mogą mieć zastosowanie zarówno w jednej, jak i w drugiej branży.

REKOMENDACJA #1:

Wzmocnienie działań przeciwko nieuczciwym praktykom na rynku pracy

W celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom polegającym na omijaniu przez podmioty powierzające cudzoziemcom pracę przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców (tj. kodeksu pracy, kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) i oferowaniu kurierom platformowym umów najmu, a także w celu przeciwdziałania powierzania pracy bez umowy w sektorze rolnictwa, rekomendujemy **wzmocnienie kompetencji i uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy**. Inspektorzy PIP powinni uzyskać kompetencje umożliwiające zmianę w drodze decyzji administracyjnej umowy niewłaściwej dla charakteru stosunku prawnego łączącego strony (np. umowy najmu) w umowę o pracę, jeżeli charakter stosunku prawnego łączącego strony spełnia warunki stosunku pracy. Ponadto inspekcja pracy powinna móc kierować powództwa o ustalenie stosunku pracy w sprawach indywidualnych, po przeprowadzeniu kontroli w miejscach pracy. Inspektorzy pracy powinni także dysponować uprawnieniami do nakładania na partnerów flotowych grzywien w postępowaniu mandatowym za rażące zaniedbania dotyczące BHP oraz warunków pracy i płacy kurierów. Ponadto, inspekcje pracy powinny mieć obowiązek rozpatrywania zawiadomień składanych przez osoby fizyczne w językach obcych za pośrednictwem formularzy internetowych, gdyż w dobie rozwiniętych technologii cyfrowych, tłumaczenie mechaniczne zawiadomień i skarg kierowanych elektronicznie nie nastęrcza organom publicznym dodatkowych kosztów. **Jednocześnie istotne jest, aby dla osób zatrudnionych, w szczególności dla cudzoziemców, PIP - podobnie jak przy polskich pracownikach – był wyłącznie instytucją wsparcia i pomocy, do której można się zwrócić bez obawy o negatywne konsekwencje związane z tym działaniem.** Zwiększenie kompetencji PIP nie powinno odgrywać roli śledczej i karnej wobec cudzoziemców wykonujących zatrudnienie w sposób nielegalny, lecz zwiększenie nadzoru nad podmiotami powierzającymi pracę, które dopuszczają się praktyk eksploatacyjnych.

REKOMENDACJA #2:

Doprecyzowanie przepisów o odstąpieniu od zobowiązania do powrotu cudzoziemców

Postulujemy doprecyzowanie stosowania przepisu art. 302 ust 4 i art. 302 ust. 4a [ustawy o cudzoziemcach](#) poprzez zaniechanie wszczęcia lub zawieszenie postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu w sytuacji, gdy istnieją okoliczności uprawdopodobniające, że cudzoziemiec mógł podjąć

zatrudnienie w okolicznościach, o których mowa w art. 84 ust. 3 [ustawy o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej](#), tj. podjął się nielegalnego wykonywania pracy, będąc doprowadzonym do tego za pomocą wprowadzenia w błąd, wyzyskania błędu, wykorzystania zależności służbowej lub niezdolności do należytego pojmowania przedsięwziętego działania. W realiach polskiego wymiaru sprawiedliwości, oczekiwanie na prawomocne orzeczenie w tego typu sprawie może trwać nawet kilka lat, w czasie których cudzoziemiec, który padł ofiarą nieuczciwego pracodawcy, nie jest w żaden sposób chroniony przed wydaleniem z kraju i orzeczeniem zakazu wjazdu. W praktyce organów Straży Granicznej, powyżej wskazana podstawa odstąpienia od wydania decyzji w sprawie zobowiązania do powrotu stosowana jest niezwykle rzadko, zaś ważne interesy cudzoziemca, mimo istnienia przepisów gwarancyjnych w tym względzie, nie są należycie chronione w sytuacji, gdy wina za podjęcie zatrudnienia bez wymaganych dokumentów nie ciąży na nim lecz na podmiocie powierzającym pracę.

REKOMENDACJA #3:

Inwestycje w kształcenie pracowników w branżach istotnych dla gospodarki narodowej

Rekomendujemy **wydanie aktów wykonawczych** do przepisów blankietowych zawartych w art. 114 ust. 5 [ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach](#) (wykaz zawodów pożądaných dla polskiej gospodarki) oraz w art. 29 ust. 1 [ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej](#) (wykaz zawodów, w których występują niedobory kadrowe). Później należy rozważyć wprowadzenie dotowanych kursów zawodowych przygotowujących do podjęcia pracy w niektórych zawodach określonych w ww. wykazach. **Następnie, po nowelizacji przepisów ustawy o cudzoziemcach, podjęcie szkolenia na takim kursie mogłoby mieć skutek zawieszający postępowanie w sprawie zobowiązania do powrotu, zaś ukończenie kursu z pozytywnym rezultatem i podjęcie pracy w zawodzie określonym w ww. wykazach skutkowałoby umorzeniem postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu.** Ponadto, podjęcie przez cudzoziemca pracy w zawodzie pożądanym dla polskiej gospodarki lub w zawodzie, w którym występują niedobory kadrowe albo w przedsiębiorstwie wykonującym na terytorium RP działalność gospodarczą o istotnym znaczeniu dla gospodarki narodowej (zgodnie z wykazem wydanym na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) mogłoby **wyłączać stosowanie art. 99 ust. 1 pkt 9 oraz art. 100 ust. 1 pkt 9 [ustawy o cudzoziemcach](#)**, tj. generalnego zakazu rozpatrywania wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy dla osób, które przebywają w Polsce bez legalnej podstawy pobytowej. To rozwiązanie pozwoliłoby migrantom o nieuregulowanej sytuacji pobytowej podwyższyć swoje kompetencje i ponownie zalegalizować swój pobyt w przypadku podjęcia pracy w strategicznie ważnej dla gospodarki branży, a państwu uniknąć ponoszenia kosztów związanych z wydalaniem cudzoziemców, którzy - po dokwalifikowaniu - mogliby świadczyć pracę o wysokiej użyteczności społecznej.

REKOMENDACJA #4:

Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym cudzoziemców zatrudnionych w branżach platformowych i w rolnictwie

Kwestie objęcia osób świadczących usługi platformowe ubezpieczeniami zdrowotnymi nie jest bezpośrednio regulowana [dyrektywą UE 2024/2831](#), gdyż organizacja systemów zabezpieczenia społecznego pozostaje w kompetencji państw członkowskich. Ze względu na specyfikę pracy platformowej, elastyczność tej branży i jej nieuregulowany charakter, pożądane byłoby podwyższenie standardu w zakresie bezpieczeństwa prawnego w sektorze usług platformowych poprzez zatrudnianie kurierów na podstawie oskładkowanych umów zlecenia lub umów o pracę. Jednak, jako że praktyka rynku pokazuje, że powierzanie usług platformowych następuje często bez zawarcia umowy właściwej dla stosunku zatrudnienia, rekomendowane byłoby rozszerzenie oferty dostępnych na rynku komercyjnych polis ubezpieczeniowych o ubezpieczenia dla kurierów platformowych. Ubezpieczenia komercyjne nie powinny zastępować luki w dostępie do publicznej opieki zdrowotnej, mogą jednak doraźnie zabezpieczyć sytuację osób zatrudnionych w branży borykającej się z wykorzystaniem pracowników, u których ryzyko doznania wypadku jest znaczne.

Rekomendujemy **objęcie obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego pomocników rolników na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. ba ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych także tych cudzoziemców, którzy świadczą pomocy przy zbiorach bez umowy o pomocy przy zbiorach, umowy zlecenia lub umowy o pracę.** W tym celu należałoby wprowadzić w art. 38 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników domniemanie okoliczności świadczenia pomocy przy zbiorach przez osobę, która poświadczy tę okoliczność swoim oświadczeniem oraz wykaże, że brak umowy z rolnikiem w tym względzie wynika z przyczyn leżących po stronie zatrudniającego rolnika (np. umowa nie została zawarta mimo inicjatywy ze strony osoby zatrudnionej wyrażonej pisemnie lub elektronicznie)

REKOMENDACJA #5:

Wzmocnienie działań informacyjnych dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia

Rekomendujemy **przeprowadzenie przez organy centralne i samorządowe kampanii informacyjnych dotyczących uzyskania legalnego pobytu i warunków legalności wykonywania pracy w Polsce skierowane do cudzoziemców.** Kampanie te powinny być przeprowadzone w różnych językach, we współpracy z przedstawicielami diaspor i organizacjami pozarządowymi. W celu zwiększenia zasięgu oddziaływania kampanii, rekomendowane byłoby nawiązanie współpracy z przedstawicielstwami dyplomatycznymi w Polsce, a także internetowymi influencerami oraz wykorzystanie mediów społecznościowych i platform cyfrowych, gdyż tam właśnie odbywa się komunikacja migrantów oraz rekrutacja do pracy w branży dostaw jedzenie. Kampania informacyjna powinna objąć swoim zasięgiem także polskie placówki dyplomatyczne za granicą, urzędy wojewódzkie, wyższe uczelnie publiczne i niepubliczne, szkoły policealne, powiatowe urzędy pracy, urzędy gmin zamieszkałych przez znaczne grupy migrantów oraz powiatowe centra pomocy rodzinie i ośrodki pomocy społecznej. Wykorzystując pozytywne skutki podobnej kampanii "Pracuję legalnie"

sprzed kilku lat, ważne wydaje się włączenie także Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do działań edukacyjnych oraz rzeczniczych.

REKOMENDACJA #6:**Wzmocnienie standardów zatrudnienia poprzez certyfikację podmiotów zatrudniających cudzoziemców**

Rekomendujemy wprowadzenie działań promocji dobrych praktyk w sektorze usług platformowych poprzez certyfikację podmiotów zatrudniających dostawców jedzenia przez organizacje zrzeszające pracodawców, organizacje związkowe oraz instytucje samorządu terytorialnego. **Wprowadzenie certyfikatów** np. „Sprawdzony Partner Flotowy” lub „Pracodawca Przyjazny Cudzoziemcom”, przyznawanych okresowo w wyniku konkursu prowadzonego przez marszałków województw lub starostów powiatów, których uzyskanie wymagałoby spełnienia kryteriów związanych z transparentnością procedur i implementacją dobrych praktyk w branży dostaw jedzenia, mogłoby pozytywnie wpłynąć na poprawę jakości świadczonych usług i warunki pracy.

Podsumowanie

Podsumowując, oba sektory – branża dostawców jedzenia pracujących za pośrednictwem platform oraz branża rolnictwa – korzystają z pracy cudzoziemców, których sytuacja faktyczna i prawna mogą prowadzić do marginalizacji, wykluczenia społecznego i pogłębiającej się niepewności w zakresie bezpieczeństwa oraz legalności pracy i pobytu. Ten stan rzeczy negatywnie wpływa nie tylko na zatrudnionych cudzoziemców, ale także powoduje utrzymywanie się na rynku pracy szkodliwych praktyk. Uniemożliwia to lepsze wykorzystanie przez gospodarkę zasobów migrantów, którzy dzięki poprawie warunków pracy i życia oraz odpowiednie przeszkolenie, mogliby w jeszcze większym stopniu świadczyć ekonomicznie i społecznie użyteczną pracę, szczególnie w strategicznych sektorach, w których występują deficyty kadrowe i co szczególnie ważne by mieli - tak jak i polscy pracownicy - zagwarantowane odpowiednie warunki pracy i bezpieczeństwo. Zaprezentowane wyżej rekomendacje, nie wyczerpując badanej problematyki, stanowią istotny krok w myśleniu o twórczym i efektywnym wykorzystywaniu potencjału z migracji, która dla Polski stanowi nie tylko obecną rzeczywistość, lecz także nieuniknioną przyszłość.

Bibliografia

Cudzoziemcy wykonujący pracę w Polsce w lipcu 2025 r., <https://stat.gov.pl/statystyki-eksperymentalne/kapital-ludzki/cudzoziemcy-wykonujacy-prace-w-polsce-w-lipcu-2025-r-,15,33.html>.

Cywiński, Ł. (2025). Poland's Gig Game: A Deep Dive into Europe's Flexible Workforce Trends. *Rynek Pracy*, 193(2), 14-31.

Grzymała-Kazłowska, A., Homel-Ficenes, K. (2025). *Narratives about irregularised migrants in Poland: Mass-media, politics and social organisations. Country Report. I-CLAIM.*

Górny, A., & Kaczmarczyk, P. (2018). *A known but uncertain path: The role of foreign labour in Polish agriculture. Journal of Rural Studies.*

Homel, K., & Grzymała-Kazłowska, A. (2025). *Living and working conditions of migrants in the delivery sector in Poland. I-CLAIM. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15780657>*

Homel-Ficenes, K., & Matuszczyk, K. (2025). The work-related (in)securities of migrant platform workers: the case of food delivery in Warsaw, Poland. *Ubezpieczenia Społeczne*, 167(4), 115-135. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0055.5610>.

Kierwiak S. *Platform Work in the Delivery Sector: A Trade Union Perspective and Recommendations. Ubezpieczenia Społeczne. (2025);167(4):71-90. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0055.5700>.*

Kowalik, Z., & Muszyński, K. (2025). Who's the employer? Intermediation and workers' vulnerability in the Polish platform economy. *Ubezpieczenia Społeczne*, 167(4), 91-114.

<https://doi.org/10.5604/01.3001.0055.4720>.

Matuszczyk, K., Grzymala-Kazłowska, A., Homel, K. (2024) *The legal and policy infrastructure of irregularity: Poland. I-CLAIM*. DOI: <https://zenodo.org/records/11094089>

Okólski, M, (2021). The migration transition in Poland, *Central and Eastern European Migration Review*, 10(2): 151-169.

Lessard-Phillips, L., Grzymala-Kazłowska, A., & Homel, K. (2026). *Public understanding and attitudes to irregular migration in Poland. I-CLAIM*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18700731>

Matuszczyk, K. (2025) *Migrant labour in the Polish agriculture sector. I-CLAIM*. DOI: <https://zenodo.org/records/15780736>

Rocznik Statystyczny Pracy 2025, <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-pracy-2025,7,9.html>

i-CLAIM Consortium

Utrecht
University

UNIVERSITY OF
BIRMINGHAM

Ca' Foscari
University
of Venice
Department of Philosophy
and Cultural Heritage

UNIVERSITY
OF WARSAW

HELSINGIN YLIOPISTO
HELSINGFORS UNIVERSITET
UNIVERSITY OF HELSINKI

Katholische
Hochschule Mainz
Catholic University
of Applied Sciences

THE JOINT COUNCIL
for THE WELFARE
OF IMMIGRANTS

act:onaid
—REALIZZA IL CAMBIAMENTO—

Centrala

ASSOCIATION
FOR LEGAL
INTERVENTION

CONFEDERATION
SYNDICAT
EUROPÉEN
TRADE UNION

Deaconess
Foundation

LEBEN IN DER
LEGALITÄT

Contact info

icclaim@uu.nl

For press inquiries:

I-CLAIM Communications Manager

miriam.mir@ceps.eu

Follow us

www.i-claim.eu

Funded by
the European Union

UK Research
and Innovation

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or UK Research and Innovation. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

I-CLAIM

Improving the Living
and Labour Conditions
of Irregularised Migrant
Households in Europe